

FALIMENTI I BIZNESIT NË SHQIPËRI: NJË ANALIZË E RAPORTEVE FINANCIARE PËR TRE INDUSTRI

PhD Kandidate Zhaklina DHAMO¹ dhe Prof. Dr. Vasilika KUME²

Abstract

We compare financial distress characteristics for the energy, telecommunication, and construction sector in Albania through ratio analysis. We compare the bankruptcy potential and trends of the three industries through the five financial ratios used in the Z' model suggested by Altman (2000), Working Capital/Total Assets, Retained Earnings/Total Assets, EBIT/Total Assets, Book Value of Equity/Book Value of Debt, Sales/Total Assets. We divide the companies in each sector in two groups, the "bankrupt" and "non-bankrupt" group. The financial data are provided by the official website of the National Business Center. Based on the results of this study, the construction industry shows the highest exposure to potential default during the period 2011-2014, based on the five financial ratios estimated.

1. Hyrje

Përmes këtij hulumtimi, ne synojmë të studiojmë karakteristikat financiare të bizneseve "të falimentuara" dhe "jo-të falimentuara" në rastin e tre industrive në Shqipëri. Beaver (1966) shpjegon si analiza e raporteve financiare mund të përdoret për të vlerësuar potencialin e falimentimit për bizneset. Autori analizon efektin që ka secili raport në probabilitetin e falimentit. Altman (1968) është autori i parë që përcakton probabilitetin e falimentit të varur nga disa raporte financiare. Autori studioi efektin kumulativ të kombinimit linear të karakteristikave financiare, të përfaqëuara përmes raporteve financiare, të cilat më së miri klasifikojnë kompanitë në kategoritë "të dështuara" dhe "jo të dështuara". Të pesë raportet që ofruan parashikimin më të mirë të kombinuar ishin Kapitali Qarkullues / Totali i aktiveve, Fitimi i mbajtur / Totali i aktiveve, EBIT / Totali i aktiveve, Vlera e tregut e Kapitalit / Vlera Kontabël e Borxhit, Të Ardhura / Totali i aktiveve. Studimi identifikoi një model që parashikonte 94% të rasteve në mënyrë korrekte (falimentuar/jo-falimentuar) një vit më herët. Altman (1968) tregon që modeli i propozuar parashikon me saktësi të lartë deri në dy vjet përpara dështimit.

Altman (2000) sugjeron një model për parashikimin e riskut të falimentimit me saktësi të lartë për një horizont pesëvjeçar, i cili është i aplikueshëm edhe për firmat që tregtojnë produkte pakice. Përrjashtimi i të dhënave nga tregu ofron një alternativë të përshtatshme për vlerësimin e falimentimit në vendet në zhvillim, të cilëve u mungon informacioni i tregut.

Chava dhe Jarrow (2004) vlerësojnë parashikimet e falimentimit përmes intervale mujore. Liou dhe Smith (2007) përdor variabla shpjegues makroekonomikë për të vlerësuar vështirësitë financiar.

Altman et al. (2017) rivlerëson modelin Z , duke përfshirë variabla të tjerë shpjegues në vende të ndryshme. Autorët provojnë se modeli origjinal Z ka ende fuqi të lartë

¹ PhD Kandidate Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, zh.dhamo@gmail.com

² Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, vasilika.kume@unitir.edu.al

shpjeguese në shumicën e vendeve, edhe pse rivlerësimi mund ta përmirësojë atë në kontekstin lokal. Dhamo dhe Kume (2015) studiojnë potencialin e falimentimit të sektorit të ndërtimit, hidrokarbureve dhe telekomunikacionit në Shqipëri gjatë periudhës 2011-2013.

Ky studim është një vazhdim i punimit të Dhamo dhe Kume (2015). Ne vlerësojmë potencialin e falimentimit të sektorit të telekomunikacionit, hidrokarbureve dhe ndërtimit në Shqipëri bazuar në bizneset e klasifikuara si të falimentuara dhe jo-të falimentuara për secilin sektor. Analiza bazohet në raportet financiare të përdorura në modelin Z të propozuar nga Altman (2000). Ne përdorim katër vjet të dhëna financiare financiare, dhe klasifikojmë bizneset si të falimentuar dhe jo-falimentuar sipas një metodologjie të frymëzuar nga puna e Pindado et al. (2008).

Studimi vazhdon me një përshkrim të shkurtër të metodologjisë. Seksioni i tretë përshkruan të dhënat dhe burimet e të dhënave të përdorura në vlerësimin e potencialit të falimentit në secilin sektor. Seksioni i katërt analizon potencialet dhe tendencat e falimentimit të sektorit të ndërtimit, hidrokarbureve dhe telekomunikacionit në Shqipëri. Konkluzionet dhe sugjerimet përshkruhen në seksionin e pestë.

2. Metodologjia

Frymëzuar nga Pindado et al. (2008), dhe për shkak të mungesës së informacionit financiar dhe / ose falimentimit për firmat që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri, ne përcaktojmë një biznes në gjendje të vështirë financiare ose "de facto" të falimentuar nëse:

1. Kapitali është negativ
2. Ka të deklaruar të paktën tre vite me humbje
3. Ka të paktën një urdhër sekuestro konservative nga Bankat e Nivelit të dytë në QKB (vërteton fitimin e çështjes në gjykatë nga Banka për mos likuidimin e kredisë).
4. Ka dy apo më shumë urdhër sekuestro konservative të aksioneve në QKB aktive
5. Ka mbi 4 urdhër sekuestro konservative aktive ose jo-aktive në QKB.
6. Regjistrim gjobe në QKR nga tatimet apo mbartje gjobe në bilancet e viteve të mëparëshme
7. Më shumë se 1 burim mediatik në kohë të ndryshme i cili konfirmon pezullim/mbylljen e aktivitetit të kompanisë.
8. Ka pezulluar më shumë se 1 herë aktivitetin në një horizont kohor 4 vjeçar.
9. Ka filluar procedurat e falimentit, sipas informimit vullnetar në QKB.
10. Vërtetim pezullimi i një numri të madh punonjësish

Bazuar në kriteret e përshkruara më lart, ne klasifikojmë bizneset si "falimentuar" dhe "jo-falimentuar". Më pas, ne analizojmë mesataren dhe luhatshmërinë e pesë treguesve financiarë për secilin nga tre sektorët e përfshirë në këtë studim. Pesë treguesit financiarë bazohen në modelin e propozuar Z' të Altman (2000):

$$Z' = 0.717(X_1) + 0.847(X_2) + 3.107(X_3) + 0.420(X_4) + 0.998(X_5) \quad (2.1)$$

Ku,

X_1 = Kapital Qarkullues/Aktive Totale (një matës i aktiveve likuide si raport i të gjithë fondeve të angazhuara në biznes)

X_2 = Fitim i mbartur/Aktive totale (matës i fitimit të akumuluar në kohë si pjesë e të gjithë fondeve të angazhuara në biznes)

X_3 = EBIT/Aktive Totale (matës i produktivitetit të gjithë fondeve të angazhuara në biznes)

X_4 = Vlera Kontabël e Kapitalit/Vlera Kontabël e Detyrimeve (matës e lejueshmërisë së c'vlerësimit të aktiveve deri në momentin që biznesi konsiderohet i paaftë të paguaj)

X_5 = Të Ardhura/Aktive Totale (matës i aftësisë gjeneruese të shitjeve nga fondet e angazhuara në biznes)

Z' = Vlera e Indeksit

Trendet e raporteve financiare në periudha të ndryshme, nga viti 2011 deri 2014, janë analizuar për sektorin e ndërtimit, hidrokarbureve dhe telekomunikacionit. Më pas, krahasohen raportet financiare për kompanitë e falimentuara dhe jo të falimentuara në çdo sektor. Seksioni i tretë përshkruan të dhënat e përdorura në këtë punim.

3. Të Dhënat

Ne përfshijmë në këtë studim bizneset më të mëdha në sektorin e ndërtimit, hidrokarbureve dhe telekomunikacionit referuar të ardhurave të shpallura në vitin 2014.

Të dhënat financiare janë marrë nga faqja zyrtare e Qendrës Kombëtare të Biznesit të Republikës së Shqipërisë. Ne përdorim pasqyrat financiare të 31 bizneseve të ndërtimit, 35 bizneseve të hidrokarbureve dhe 12 kompanive të telekomunikacionit. Inputet financiare të modelit Z janë aktivet afatshkurtra, detyrimet aktuale, totali i aktiveve, totali i detyrimeve, të ardhurat, EBIT, fitimi i mbartur, vlera kontabël e kapitalit, për vitet 2011, 2012, 2013 dhe 2014.

Seksioni i katërt analizon raportet financiare që ndikojnë në probabilitetin e falimentimit për sektorin e ndërtimit, hidrokarbureve dhe telekomunikacionit.

4. Analiza e Raporteve Financiare

Tabela 1 paraqet raportet financiare mesatare, minimale dhe maksimale për sektorin e ndërtimit, hidrokarbureve dhe telekomunikacionit. Raportet e përfshira në analizë janë: Kapitulli Qarkullues / Totali i aktiveve, Fitimi i pashpërndarë / Totali i aktiveve, EBIT / Totali i aktiveve, Vlera Kontabël e Kapitalit / Vlera Kontabël e Borxhit dhe Të Ardhura / Totali i aktiveve për 32 ndërmarrjet e ndërtimit, 35 bizneset e hidrokarbureve dhe 12 bizneset e telekomunikacionit të cilat janë pjesë e kampionit gjatë viteve 2011-2014.

Referuar rezultateve, kompanitë e ndërtimit kanë raportet financiare mesatare më të ulëta mes tre industrive gjatë gjithë periudhës kohore të shqyrtuar në këtë hulumtim. Sic konfirmohet dhe nga Altman et al. (2017), ndërtimi konsiderohet si industri me risk të lartë, gjë që vërtetohet dhe në rastin e Shqipërisë. Problemet e likuiditetit, koha dhe flukset e mjeteve monetare, si dhe transaksionet me klering (ky i fundit në rastin shqiptar) rrit probabilitetin e falimentit për sektorin e ndërtimit, krahasuar me sektorët

e tjerë të ekonomisë shqiptare. Sa më i ulët të jetë secili nga raportet financiare, aq më e lartë është probabiliteti i falimentit, sipas metodologjisë Z.

Table 1: Përmbledhje Statistikore e raporteve financiare për tre industritë											
		2011					2012				
		X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
Ndërtim	Mes.	-0.24	-0.32	-0.37	0.84	1.02	-143.25	-107.21	-107.26	0.8	0.83
	Min.	-11.42	-11.42	-11.42	-0.92	0	4,159.04	3,112.05	3,112.05	-1	0
	Maks.	0.68	0.69	0.36	7.91	4.11	0.66	0.65	0.21	6.36	3.66
Hidrokarbure	Mes.	0.18	0.17	0.1	4.06	3.37	0.28	0.2	0.11	5.39	4.13
	Min.	-0.69	-0.1	-0.05	0.01	0.12	-0.48	-0.13	-0.04	-0.02	0
	Maks.	0.96	0.94	0.3	40.38	25.47	1	0.96	0.32	82.38	48.04
Telekomunikac	Mes.	-0.04	0.11	0.05	1.41	2.72	0.05	0.22	0.15	2.51	3.66
	Min.	-0.35	-0.40	-0.30	-0.25	0.11	-0.33	-0.66	-0.22	0.14	0.14
	Maks.	0.65	1.03	0.49	4.32	14.76	0.68	0.97	0.57	11.97	26.21
		2013					2014				
		X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
Ndërtim	Mes.	0.15	0.12	0.04	0.91	0.96	0.03	0.02	-0.06	0.77	1.01
	Min.	-0.3	-0.29	-0.27	-0.22	0.06	-1.41	-1.27	-1.56	-0.56	0.16
	Maks.	0.68	0.7	0.22	5.68	3.89	0.66	0.67	0.24	6.6	7.45
Hidrokarbure	Mes.	0.15	0.15	0.09	3.79	2.77	0.25	0.23	0.13	2.1	4.72
	Min.	-0.59	-0.68	-0.4	-0.21	0	-0.42	-0.12	-0.06	-0.02	0.24
	Maks.	0.97	0.96	0.97	73.44	15.35	0.85	0.96	0.89	41.79	49.19
Telekomunikac	Mes.	0.16	0.28	0.20	7.58	14.58	0.07	0.22	0.11	5.28	9.97
	Min.	-0.27	-0.97	-0.17	-0.03	0.00	-1.10	-1.44	-0.22	-0.24	0.14
	Maks.	0.98	0.96	1.07	57.19	121.32	0.97	0.91	0.69	37.45	95.92

Për sa i përket luhatjeve të raporteve financiare, sektori i ndërtimit shfaq luhatjet më të larta në vitin 2011 dhe 2012 në raportet Kapitale Qarkullues / Totali i aktiveve, Fitim i Mbartur / Totali i aktiveve, EBIT / Totali i aktiveve. Gjatë të njëjtës periudhë, sektori i hidrokarbureve shfaq luhatshmërinë më të lartë midis tre industrive për raportin Vlera Konabël të Kapitalit/ Vlera Kontabël e Borxhit dhe Të Ardhura / totalit të aktiveve.

Viti 2013 në përgjithësi tregon luhatje më të ulëta të raporteve financiare, krahasuar me vitet e kaluara. Në këtë vit, sektori i hidrokarbureve shfaq ndryshueshmërinë më të lartë për raportet financiare Kapital Qarkullues / Totali i Aktiveve, EBIT / Totali i Aktiveve dhe Vlera Kontabël e Kapitalit / Totali i aktiveve, ndërkohë që sektori i telekomunikacionit shfaq luhatshmërinë më të lartë për raportet Fitim i Mbartur / totalin e aktiveve dhe Të Ardhura / Totali i aktiveve.

Risku më i lartë, referuar luhatjeve, shfaqet nga sektori i telekomunikacionit në vitin 2014. Ky setkor ka ndryshueshmërinë më të lartë për raportet financiare Kapital Qarkullues / Totali i Aktiveve, Fitim i Mbartur / Totali i Aktiveve dhe të Ardhura/Totali i Aktiveve.

Sektori i ndërtimit shfaq një rritje të probabilitetit të falimentit ndër vite, referuar raporteve financiare. Në vitet 2012 dhe 2014, të gjitha raportet financiare kanë rënë, krahasuar me një vit më parë. Raportet financiare të sektorit të ndërtimit rriten në vitin

2013, i cili ishte një vit i zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, ku zakonisht ka një rritje të volumit të punëve në infrastrukturën publike për qëllime zgjedhore.

Sektori i hidrokarbureve duket se ka ulur disi probabilitetin e falimentit nga viti në vit, me përjashtim të vitit 2013, ndërsa sektori i telekomunikacionit ka pësuar një rritje të probabilitetit të falimentit vetëm në vitin 2014, kur një nga aktorët kryesorë në treg hasi probleme të konsiderueshme financiare.

Tabela 2 tregon mesataret e raportit dhe tendencën ndër vite të raporteve financiare për bizneset e dështuara dhe jo të dështuara në secilin nga tre sektorët e konsideruar në këtë hulumtim, gjatë periudhës 2011-2014. Një biznes klasifikohet si "i falimentuar" në bazë të kriterëve të përshkruara në seksionin e metodologjisë, nëse ky kriter është plotësuar në njërin prej viteve të shqyrtuara në kampion.

Industria e ndërtimit tregon diferencën më të lartë të raporteve financiare midis bizneseve të dështuara dhe atyre që jo të dështuara për vitin 2011, për rraportet Kapital Qarkullues / Totali i Aktiveve, Fitimi i Mbartur / Totali i Aktiveve dhe EBIT / Totali i Aktiveve. Hidrokarburet shfaqin diferencën më të madh mes të firmave të falimentuara dhe atyre që jo të falimentuara referuar raporteve financiareën Vlera Kontabël e Kapitalit / Vlera e Borxhit dhe Të Ardhura / Totali i Aktiveve në vitin 2011. Diferenca të ngjashme të raporteve financiare shfaqen për vitet 2012 dhe 2014.

Në vitin 2013, sektori i hidrokarbureve shfaq diferencën më të madhe mes raporteve financiare të bizneseve të falimentuara dhe bizneseve jo të falimentuara.

		2011					2012				
		X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
Ndërtim	Jo të falimentuar	0.21	0.16	0.07	0.75	1.12	0.21	0.16	0.06	1.05	0.94
	Falimentuar	-1.13	-1.25	-1.19	0.93	0.72	-378.01	-282.91	-282.89	0.38	0.64
Hidrokarbure	Jo të falimentuar	0.19	0.19	0.10	5.61	3.72	0.29	0.24	0.12	7.68	5.10
	Falimentuar	0.15	0.12	0.10	0.75	2.64	0.25	0.11	0.08	0.55	2.08
Telekomunikac	Jo të falimentuar	0.02	0.23	0.13	1.98	2.81	0.08	0.31	0.16	3.39	3.96
	Falimentuar	-0.19	-0.17	-0.15	0.08	2.51	-0.01	-0.02	0.10	0.13	2.16
		2013					2014				
		X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
Ndërtim	Jo të falimentuar	0.22	0.18	0.06	1.01	0.85	0.21	0.19	0.05	0.76	0.71
	Falimentuar	0.06	0.03	0.03	0.76	1.11	-0.24	-0.24	-0.21	0.79	1.45
Hidrokarbure	Jo të falimentuar	0.28	0.22	0.14	5.89	3.43	0.30	0.26	0.15	2.62	5.65
	Falimentuar	-0.08	0.02	0.02	0.24	1.65	0.09	0.15	0.06	0.44	1.80
Telekomunikac	Jo të falimentuar	0.11	0.28	0.14	4.09	5.61	0.09	0.26	0.12	3.10	2.15
	Falimentuar	0.26	0.26	0.32	14.56	32.53	0.02	0.12	0.11	9.65	25.60

Meqenëse ka më pak biznese në kampion dhe është një industri mjaft e rregulluar, sektori i telekomunikacionit shfaq dallime të dukshme në aspektin e performancës financiare midis kompanive të falimentuara dhe jo të falimentuara, gjatë gjithë periudhës në shqyrtim.

Sektori i ndërtimit tregon në rënie të raporteve financiare për bizneset jo të falimentuar në vitin 2013 dhe 2014, krahasuar me vitet e mëparshme, duke nënkuptuar një rritje të probabilitetit të falimentit së këtij sektori. Bizneset e klasifikuara si të dështuara në sektorin e ndërtimit tregojnë një probabilitet më të lartë të falimentit, krahasuar me një vit më parë, në vitet 2012 dhe 2014.

Probabiliteti i falimentit në sektorin e energjisë është më i lartë në vitin 2013, si për kompanitë e dështuara ashtu dhe për ato jo të dështuara, bazuar në ndryshimet e raporteve financiare. Sektori i telekomunikacionit ka pësuar një rritje të potencialit të falimentimit si për firmat e dështuara ashtu dhe ato jo të dështuara në vitin 2014.

5. Konkluzione

Ky studim analizon karakteristikat e vështirësive financiare të sektorit të telekomunikacionit, ndërtimit dhe energjisë në Shqipëri. Raportet financiare të propozuara si parashikues të falimentit nga Altman (2000) përdoren për të përcaktuar diferencat në potencialin e falimentimit midis tre industrive. Ne zgjedhim 32 biznese ndërtimi, 35 biznese energjetike dhe 12 biznese telekomunikacioni në këtë hulumtim. Të dhënat financiare për periudhën 2011-2014 përdoren për të krahasuar performancën e grupeve të falimentuara dhe jo të falimentuara brenda secilit sektor dhe nga njëri sektor në tjetrin.

Ekspozimi më i madh ndaj problemeve financiare gjatë periudhës së hulumtimit shfaqet nga industria e ndërtimit. Luhatja më e madhe në raportet financiare shfaqet në sektorin e hidrokarbureve në vitin 2013 dhe sektorit të telekomunikacionit në vitin 2014. Ky sektor tregon një rritje në probabilitetin të falimentit në vitin 2014, ndërsa sektori i hidrokarbureve shfaq një rritje të probabilitetit të falimentit në 2013. Sektori i ndërtimit tregon diferencën më të madhe në performancën financiare midis firmave të klasifikuara si të dështuara dhe ato të klasifikuara si jo të dështuara, referuar raporteve financiare Kapital Qarkullues / Aktive Totale, Fitim i Mbartur / Aktive Totale dhe EBIT / Aktive Totale në pjesën më të madhe të periudhës në shqyrtim. Industria e hidrokarbureve shfaq diferencën më të madhe në performancë mes firmave të falimentuara dhe atyre jo të falimentuara sipas raporteve financiare Vlera Kontabël e Kapitalit/ Vlera Kontabël e Borxhit dhe Të Ardhura / Aktive Totale në të gjithë periudhën në shqyrtim. Për shkak të faktit se është një industri e rregulluar, sektori i telekomunikacionit nuk ka dallime të qarta në performancën financiare midis firmave të falimentuara dhe firmave jo të falimentuara.

Një nga studimet e mundshme në të ardhmen mund të jetë vlerësimi i një modeli parashikues falimenti për Shqipërinë me të dhëna raporte financiare të bizneseve Shqiptare. Megjithatë, një studim i tillë do të kërkonte një kampion më të madh të bizneseve për rivlerësimin sasior e modeleve Z 'dhe Z' për rastin e Shqipërisë.

Referencat

- Altman E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*. 23(4): 589-609.
- Altman E. (2005). An emerging market credit scoring system for corporate bonds. *Emerging markets review*. 6(4): 311-323.

- Altman E., Haldeman R., Narayanan P. (1977). Zeta Analysis: A new model to identify bankruptcy risk of corporations. *Journal of Banking and Finance*. 1(1): 29-54.
- Altman E., Heine M. (2000). Predicting financial distress of companies: Revisiting the Z Score and Zeta Models.
- Altman E., Iwanicz-Drozowska M., Laitinen E., Suvas A. (2017). Financial Distress Prediction in an International Context: A Review and Empirical Analysis of Altman's Z-Score Model. *Journal of International Financial Management & Accounting*. 28(20): 131-171.
- Anjum S. (2012). Business bankruptcy prediction models: A significant study of the Altman's Z score model. *Asian Journal of Management Research*. 3(1): 212-219.
- Balcaen S., and Ooghe H. (2004). 35 years of studies on business failure: an overview of the classical statistical methodologies and their related problems. *Working Paper*.
- Beaver W. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. *Journal of Accounting Research*. 4: 71-111.
- Calandro, Jr. J. (2007). Considering the utility of Altman's Z score as a strategic assessment and performance management tool. *Strategy and Leadership*. 35(5): 37-43.
- Chava S., Jarro W R. (2004). Bankruptcy Prediction with Industry Effects. *Review of Finance*. 8(4): 537-569.
- Dhamo Zh., Kume V. (2015). Tendencies and characteristics of financial distress: An introductory comparative study among three industries in Albania. *ATINER'S Conference Paper Series, No ECO2015-1694*.
- Dhamo Zh., Kume V. (2017). A Comparative Review Of Financial Performance And Management Differences Among Albanian Corporations. *Midwestern Business and Economic Review*. 52, 24-37.
- Hayes S., Hodge K., Hughes L. (2010). A study of the Efficacy of Altman's Z to Predict Bankruptcy of Specialty Retail Firms Doing Business in Contemporary Times. *Economic & Business Journal: Inquiries and Perspectives*. 3(1): 122-134.
- Muminovic S. (2013). Revaluation and Altman's Z Score - the case of the Serbian Capital Market. *International Journal of Finance and Accounting*. 2(1): 13-18.
- Pindado J., Rodrigues L., de la Torre Ch. (2008). Estimating financial distress likelihood. *Journal of Business Research*, 61(9): 995-1003.
- Smith, M., and Liou, Dah-Kwei. (2007). Industrial sector and financial distress. *Managerial Auditing Journal*. 22(4): 376 – 391.

Cite this article as: Dhamo, Zh & Kume, V. FALIMENTI I BIZNESIT NË SHQIPËRI: NJË ANALIZË E RAPORTEVE FINANCIARE PËR TRE INDUSTRI. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2018, Issue 4, pp. 75-81.